

**FIZIKADAGI BA'ZI MAVZULARNI O'QITISHDA INTERAKTIV
USULLARDAN FOYDALANISH**

Shermukhammedov Abdulatif Abdishukur og'li,

Mamatkulov B. Mamatkulova G.

Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: mazkur tezisda interaktiv usullar yordamida fizika fanini o'rgatish orqali o'quvchilarda kuzatiladigan ijobiy ta'sirlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv usullar va ularning turlari, o'qitish metodlari, klaster (tarmoqlar usuli), aqliy hujum.

Jamiyatimizda XXI asr ma'naviy, tarbiyaviy, iqtisodiy-ijtimoiy, texnik, texnologik sohalar islohatlari bosqichma–bosqich amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ta'lim-tarbiya jarayonlarining maqsadi ham pedagogik texnologiyalar asosida o'tkazish, erkin shaxsni tarbiyalashdan iborat. Lekin bu jarayon oson kechmaydi. Bugun ixtiyoriy tarzda qurilayotgan va amaliyotga tadbiiq etilayotgan o'qitish tizimini qat'iy an ilmiy asoslangan pedagogik tizimga aylantirish lozim.

Ushbu jarayonni umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhi bilan sug'orish, mazmunini takomillashtirish ijodkor o'qituvchilar oldida turgan dolzarb vazifa hisoblanadi. Pedagogik texnologiyalar asosida qolipda turmagan turli shakllarga tushirib dars o'tishni taqoza etarkan, o'qituvchilardan katta mahorat talab qiladimi? degan savol tug'iladi. Ushbu savolning yechimini topish uchun o'qituvchi quyidagilarga amal qilishi zarur: pedagogik texnologiya oldindan loyihalangan bo'lishi va tayyor loyihani amaliyotga to'g'ri tadbiiq eta olishi lozim. Bu esa katta mahorat talab qiladi.[3]

O'qitish metodlari nima. O'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi va o'zaro bog'langan ishlarida foydalaniladigan o'qitish maqsadlariga erishish uchun yo'naltirilgan faoliyat usullariga o'qitish metodlari deb ataladi.

Fizikani o'qitish metodlariga quyidagilarni misol keltirish mumkin. Hikoya, tushintirish, ma'ruza, o'quvchilar bilan turli suxbatlar, o'qituvchi tajribalarini demonstratsiya qilish, hikoya yoki ma'ruzani ishlaydigan va sitatik modullar, plakatlal, rasmlar, diyopazitsiyalar va hokozalar bilan ko'rsatish teleeshittirish, magnetofonda tovush yozish va video ovozi, o'quv kino filmlari, o'quvchilarning darslik, laboratoriya tajribalarini bajarish, jonli tabiat atrof tabiatda kuzatish o'tkazish, masalalar yechish, tarqatma va bosma didaktik materiallar bilan ishlash, o'quvchilardan induidal va frantal so'rash, yozma mustaqil va konturol ishlar, bilimlarni pragramali va boshqalar.[2]

Ta'lim sifatini yaxshilash, o'quvchilarning intellektual faolligini oshirish bugungi kunda pedagogikaning bosh vazifasi hisoblanadi. Intellektual faollikni oshirishda interaktiv usullardan foydalanish yaxshi samara beradi. Bu esa ta'lim jarayonida yangiliklarni joriy etishni talab etadi.

Interaktiv usullar – (Interaction – inglizcha inter-o'zaro, aktiv-harakat ma'nosini anglatadigan so'zlardan iborat) o'zaro harakat, yoki hamkorlik asosida harakatni bildiradi.

INTERAKTIV USULLARNING TURLARIDAN NAMUNALAR:

Zamonaviy dars talabalarni keng mushohada qilishga undaydi, ularda mantiqiy tafakkur, ijodiy va tanqidiy fikr, ilmiy izlanuvchanlik, intellektuallik, keng dunyoqarashni rivojlantiradi va bir qator insoniy sifatlarni tarbiyalaydi.

Biz yashayotgan bugungi davr ta'lim va tarbiyada ilg'or pedagogik texnologiyalar elementlari hamda tajribalarini joriy etish natijasida ta'lim samaradorligini oshirish bilan xarakterlanadi. Bunda o'qituvchi-pedagoglar o'z bilimlarini oshirib, pedagogik texnologiya metodlarini o'zlashtirib olmoqdalar va ulardan o'z kasbiy faoliyatida foydalanmoqdalar. Bu borada o'qituvchi-pedagoglar oldida quyidagi vazifalar turadi:

- ta'lim maqsadini, vazifasini va mazmunini aniqlash;
- o'quv materialini ta'lim oluvchining intellektual salohiyatiga, yoshiga moslik darajasini va o'zlashtirish saviyasini loyihalash;
- turli xil murakkablik darajadagi nazorat topshiriqlarini ishlab chiqish;
- ta'lim berish natijasi va uning samaradorligini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish;
- darsda va darsdan tashqari vaqtlarda beriladigan mustaqil ta'lim uchun mustaqil ish topshiriqlarini rejalashtirish, ularning tizimi va mazmunini ishlab chiqish;
- o'rganiladigan fan bo'yicha ma'lumotlarni modulli bloklarga ajratish;
- o'qitishni takomillashtirishga ta'limning interfaol usullarini tanlash;
- muammoli va axborotli ta'lim elementlaridan foydalanish va hokazo.[1]

Har bir o'qituvchi-pedagog dars mashg'ulotlarini olib borishda o'z faoliyatini tahlil qila olish va shu asosda tegishli xulosa chiqara olishga erishish kerak. Agarda o'qituvchi o'z mashg'ulotlarining samaradorligini baholay olmasa, u holda o'zi yo'l qo'ygan kamchiliklarni sezmaydi va bu faoliyatda ijodiy yondashuv ham bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidaxmedov N.S. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. T., 2003y.
2. Qulboyev, Z., Sh Urinov, and A. Abduraxmonov. "Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo'limini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llari." *Science and Education* 2.10 (2021): 380-386.
3. Shermuhammedov, A. A., Mustafakulov, A. A., & Mamatkulov, B. H. (2021). *Multimedia In The Teaching Of Physics Use. Conferencea*, 105-108.
4. MAMATKULOV, BX, AA SHERMUXAMMEDOV, and GN MAMATKULOVA. "FIZIKA FANINI O'QITISH ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILI." *ЭКОНОМИКА*: 94-99.

Shermukhammedov A.A. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Fizikadagi ba'zi mavzularni o'qitishda interaktiv usullardan foydalanish*, 77-78. TATUFF-EPAI.